

АГРОТЕХНИКА НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ МАРКОВИ В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА

Мирахмедов Ф.Ш.

Старший преподаватель Андижанского института
сельского хозяйства и агротехнологий.

Саксонбоева М.Л.

Маннапова У.А.

Студенты 2-курса Андижанского института
сельского хозяйства и агротехнологий
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005179>

Аннотация: В статье представлена хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов моркови созданных для возделывания в условиях ферганской долины Узбекистана. Подробно дано описание новых сортов, обобщены результаты научно-исследовательской работы с новыми сортами за 2022-2023 годы проведенные в Андижанском институте сельского хозяйства и агротехнологий.

Ключевые слова: Морковь, орошения, растение, урожайность, гибрид, сорт, сельское хозяйства, агротехника.

Морковь впервые ввели в культуру в Афганистане, где можно сказать до сих пор произрастает больше всего видов рода морковь. Является подвидом вида дикая морковь, культурные сорта были выведены из неё путём селекции.

Первоначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян. Однако сегодня морковь входит в десятку самых экономически важных овощных культур в мире. Рост мирового производства является в значительной степени результатом увеличения производственных площадей, а не средней урожайности. Скромные улучшения урожайности можно отнести к оптимизации методов ведения сельского хозяйства, развитию лучших сортов, в том числе и гибридов, а также повышению механизации.

Морковь возделывают повсеместно, где существует земледелие. В ферганской долине Узбекистана высокие урожаи моркови получают от гибридов и сортов, выращенных в местных условиях. Но привезенные или индуцированные европейские семена сортов дают урожай выше местных.

В течение двух веков самыми важными методами селекции моркови были массовый и семейственный отбор в пределах разных популяций с оранжевой окраской корнеплодов. В настоящее время создано множество высококачественных, урожайных, пригодных к возделыванию в разных условиях сортов с высоким содержанием каротина.

В государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан включено 30 сортов и гибридов моркови. Из них двадцать два зарубежных и восемь отечественных сортов моркови для открытого грунта.

При плохой агротехнике ценные качества сорта могут постепенно утратиться, поэтому соответственно каждому гибриду и сорту моркови необходима разработать определенную агротехнику. Орошения является составной частью системы агротехнических мероприятий природных зон Узбекистана, где сельскохозяйственные культуры недостаточно обеспечены водой [1].

Из признаков и свойств корнеплодных растений наиболее важными являются следующие: урожайность, скороспелость, товарность. Корнеплоды должны быть правильной формы, с гладкой поверхностью, отличаться нежной, равномерно и интенсивно окрашенной мякотью хорошего вкуса с высоким содержанием сухих веществ.

Знание признаков и свойств сортов моркови помогает правильно решать многие вопросы, связанные с применением агротехники, с районированием, технологий, со способом и временем использования овощей и так далее [2].

Без знания сортовых признаков и свойств невозможна селекционно-семеноводческая работа, которая основана на тщательном изучении признаков при выведении новых и улучшении существующих сортов и при сохранении сортовых достоинств в процессе семеноводства.

Наш опыт закладывался в четырехкратной повторности, на делянках 10x1,5м. На каждой делянке высевалось 7 рядков на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. В изучении приняли участие 9 сортов. Из них 8 опытных, 1-контрольный. За контроль был взят сорт «Барака», районированный с 2006 года. А наименование опытных сортов показаны в таблице-1.

Рыхление почвы, посев семян, подкормка и полив растений проводились в одно время, то есть все растения вариантов находились в одинаковых условиях.

Таблица-1

Районированные сорта и гибриды моркови исследованные в нашем опытном поле

(опытный участок Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий).

Наименование сорта	Год включения в реестр	Устойчивость растений к болезням (в %.)	Плод в длину в сантиметрах
Проминенсе F1	2019	90	17
Сиркана F1	2018	92	13
SV3118DH F1	2018	88	21
Танжерина F	2019	93	14
Фаровон	2014	95	14
Абако F1	2014	90	20
Аурантина F1	2019	94	15
Барака	2006	97	16
Зийнатли	1999	91	16

Примечание: Значение цветов заливки.

	Высоко урожайные сорта
	Более устойчивые к вредителям и болезням
	Плоды хороших вкусовых и товарных качеств.

Наши исследования в опытном участке Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий свидетельствуют о том что, наибольший урожай семян моркови были получены на гибридах Проминенсе F₁ и Абако F₁.

Предшественниками моркови были огурцы, кабачки, капуста, а также пшеница. В предыдущий год под эти культуры вносился свежий навоз, поэтому дополнительно в почву в этом году органических удобрений не вносилось. При размещении семеноводческих посевов моркови на орошаемых землях во всех областях ферганской долины, хорошими предшественниками являются рис и пшеница, так как под них обычно вносят большое количество минеральных и органических удобрений.

Анализ экономических показателей возделывания моркови показал, что применение правильной и своевременной агротехники на

семеноводческих хозяйствах определяет экономическую эффективность производства. Как показывают наши опыты правильные и своевременные рыхление почвы, посев семян, подкормка и полив растений, а также обработка семян биостимуляторами увеличивает рост растений и урожай — это экономически эффективно и целесообразно.

Использованная литература:

1. Мирахмедов Ф.Ш., Кушаков Н.Ж., «Урожай и качество дынь при прогрессивной технологии их возделывания» Science and innovation. 2022, №2, 134 стр.
2. Мирахмедов Ф.Ш., Усмонов М.С. "Сорта капусты для орошаемого земледелия". Таълимда ракамли технологияларни тадбик этишнинг замонавий тенденциялари ва ривожланиш омиллари мавзусидаги илмий конференция. Тошкент-2023.
3. Государственный реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент-2020г. 55-56 стр.
4. Abdumalikov U.Z. Namazov Sh.E. Matyoqubov S.K. Sherimbetov A.G. Tolerance of cotton hybrids with different genotypes to certain fungal pathogenic micromycetes. Актуальные проблемы современной науки, № 2, 2023. 35-39.
5. Эгамов Х, Запаров З, Абдумаликов У, Мирхамидова Г, Тўйчиев Х. Ғўза тола узунлигининг хўжаликка фойдали белгилари билан коррелятив боғланиши. // “Агро илм”, 2019 йил, май-июнь, 3(59), 10-11-б.
6. Кимсанов И.Х, Кодиров О.А, Рахимов А.Д, Абдумаликов У.З. Изучение морфологических и хозяйственно-ценных признаков новых сортов хлопчатника в условиях андижанского вилоята// Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации, Белгород, 2019. С. 24-27.